

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

**Catedral Metropolitana de Natal
X
Capela Ecumênica do Campus da UFRN:
Uma análise comparativa sob a ótica do Movimento Moderno**

(1) SILVA, Andreza Cruz Alves da; (2) SILVA, Taís Alvino da.

(1) Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Laboratórios de Arquitetura no Centro de Tecnologia - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN Campus Universitário Lagoa Nova, Natal/RN, 59072-970, (084) 3215.3705.

andrezacruz_123@hotmail.com

(2) Tecnóloga em Construção de Edifícios. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Laboratórios de Arquitetura no Centro de Tecnologia - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN Campus Universitário Lagoa Nova, Natal/RN, 59072-970, (084) 3215.3705.

taisalvino@gmail.com

Eixo Temático: A arquitetura moderna como projeto

Catedral Metropolitana de Natal

X

Capela Ecumênica do Campus da UFRN:

Uma análise comparativa sob a ótica do Movimento Moderno

RESUMO: Com o tema das expressões da arquitetura modernista, privilegiando edifícios religiosos potiguares, este trabalho propõe uma análise comparativa entre a Catedral Metropolitana de Natal, de autoria do Arquiteto Marconi Grevi, e a Capela Ecumênica da UFRN, do Arquiteto João Maurício Fernandes de Miranda. A escolha dessas duas edificações se deu por um recorte temporal, especificamente a década de 1970. E também pela dissonância visual existente entre as duas edificações, o que geraria uma discussão interessante, tendo foco direcionador o Movimento Moderno. Apesar de possuírem a mesma função, detém porte e focos diferentes, o que torna o estudo ainda mais interessante. Sendo assim, para a leitura morfológica da arquitetura das edificações foram eleitos critérios, os quais são: impacto da obra arquitetônica, forma, organização do espaço, sistema estrutural, transparência x opacidade e materiais de revestimento. Esses critérios estão associados à relevância deles em cada edificação e a sua relação com o Movimento Moderno Brasileiro, em especial com os desenvolvimentos do período pós-Brasília. Logo, há inicialmente uma especificação desses critérios, expondo a sua importância na edificação e também evolução do processo projetual. Durante essa análise, as edificações mostram-se mais semelhantes do que o esperado. As duas edificações detêm planta baixa trapezoidal, estrutura de concreto armado e materiais de revestimentos na sua forma mais pura. Com isso a Catedral e a Capela, apesar de levarem a percepções visuais tão distintas, demonstraram mais semelhanças do que o esperado previamente. Essa percepção visual está estritamente relacionada com a função das duas edificações. Obviamente a função primordial é religiosa, porém com focos diferentes. A Catedral tem como função atender a todos os fiéis da região metropolitana de Natal, enquanto a Capela Ecumênica à instituição de ensino superior UFRN. Essa diferença induz, também, a monumentalidade da Catedral em relação à Capela, já que na sua origem funcional primordial possuem capacidades desproporcionais entre si.

Palavras-chave: Catedral Metropolitana de Natal, Capela Ecumênica do Campus da UFRN e Movimento Moderno.

ABSTRACT: With the theme of the expressions of modernist architecture, privileging religious buildings potiguares, this paper proposes a comparative analysis between the Metropolitan Cathedral of Natal, authored by Architect Grevi Marconi, and UFRN Ecumenical Chapel, Architect João Maurício Fernandes de Miranda. The choice of these two buildings was caused by a time frame, specifically the 1970s. And also for the visual dissonance between the two buildings, which would generate an interesting discussion, with focus on the Modern Movement director. Despite having the same function, size and has a different focus, which makes the study even more interesting. Thus, for reading the morphological architecture of the buildings were chosen criteria, which are: the impact of architectural work, form, space organization, structural system, transparency and opacity x coating materials. These criteria are linked to the relevance of them in each building and its relationship with the Brazilian Modern Movement, especially with the developments of the post-Brasília. Therefore, there is initially a specification of these criteria, exposing its importance in building and also the evolution of the design process. During this analysis, the buildings are more

similar than expected. The two buildings hold trapezoidal floor plan, concrete structure and coating materials in its purest form. Thus the Cathedral and the Chapel, although they take such different visual perceptions, showed more similarities than previously expected. This visual perception is closely related to the function of the two buildings. Obviously the primary function is religious, but with different focuses. The Cathedral has a function to meet all the faithful of the metropolitan region of Natal, while the Chapel Ecumenical institution of higher education UFRN. This difference induces also the monumental Cathedral in relation to the Chapel, since its origin in the primary functional capabilities are disproportionate to each other.

Keywords: Metropolitan Cathedral of Natal, Chapel Ecumenical Campus UFRN and the Modern Movement.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Catedral Metropolitana de Natal.....	5	
Figura 2 - Evolução da forma.....	6	
Figura 3 - Planta Baixa da Nave.	6	
Figura 4 - Planta Baixa do Subsolo.....	7	
Figura 5 - Entrada Lateral	Figura 6 - Entrada Principal.....	7
Figura 7 - Entradas da fachada frontal	Figura 8 - Fachada Frontal.....	8
Figura 9 - Planta de Cobertura.....	8	
Figura 10 - Corte Longitudinal - expõe as duas inclinações.	9	
Figura 11 - Ênfase na inclinação - visão interna.....	9	
Figura 12 - Cruz - Composição de retângulos.....	10	
Figura 13 - Vigas de concreto protendido.....	10	
Figura 16 - Rasgos - vista externa	Figura 17 - Rasgos - vista interna	11
Figura 18 - Revestimento em pedra no piso.....	12	
Figura 19 - Capela Ecumênica do Campus Central de Natal	13	
Figura 20 - Planta Baixa.....	14	
Figura 21 - Entrada Posterior	Figura 22 - Entrada Principal	14
Figuras 23a e 23b - Espaço de circulação e participação indireta.....	15	
Figura 24 - Interior da capela - relação homem e edifício.....	16	
Figura 25 - Corte Transversal.	16	
Figura 26 - Vigas de concreto aparente e laje pré-moldada pintada	17	
Figura 27 - Cores dos vitrais	17	
Figura 28 - Aberturas superiores.....	18	
Figura 29 - Vista Lateral.....	18	
Figura 30 - Piso interno.....	19	
Figura 31 - Parede de fechamento.....	19	
Figura 32 - Brita - Murro de Arrimo	19	
Figura 33 - Paredes de fechamento.....	20	

Sumário

1.Introdução.....	4
2.Catedral Metropolitana de Natal (1988)	5

2.1. Impacto da obra arquitetônica	5
2.2. Forma.....	6
2.3. Organização do espaço na planta e no volume	6
2.3.1. Planta Baixa.....	6
2.3.2. Implantação	8
2.3.3. Volume.....	8
2.4. Sistema Estrutural	10
2.5. Transparência x Opacidade.....	11
2.6. Materiais de revestimento.....	12
2.7. Elementos e Modernidade.....	12
3. Capela Ecumênica do Campus da UFRN(1974)	13
3.1. Impacto da obra arquitetônica	13
3.2. Forma.....	13
3.3. Organização do espaço na planta e no volume	13
3.3.1. Planta Baixa.....	13
3.3.2. Implantação	15
3.3.3. Volume.....	15
3.4. Sistema Estrutural	16
3.5. Transparência x Opacidade.....	17
3.6. Materiais de revestimento.....	18
3.7. Elementos e Modernidade.....	20
4. Considerações Finais.....	20
5. Referências Bibliográficas.....	21

1. Introdução

A partir da temática do Movimento Moderno, a dupla discente propôs uma análise comparativa entre duas obras arquitetônicas construídas com função religiosa de autoria de arquitetos potiguares. Optou-se pela Catedral Metropolitana de Natal, de Marconi Grevi e a Capela Ecumênica do Campus da UFRN, de João Maurício Fernandes de Miranda.

A escolha dessas duas edificações se deu pelo enquadramento das suas concepções no mesmo momento histórico, a década de 1970, apesar da inauguração da Catedral datar de 1991. Além disso, a seleção dessas obras também tinha a intenção de contrastar edificações de mesma função, porém com porte e focos diferentes.

Assim, o foco da análise foram os elementos de projeto (impacto da obra arquitetônica, forma, organização do espaço na planta e no volume, sistema estrutural, transparência x opacidade, materiais de revestimento), os quais foram eleitos pela sua relevância na obra, as suas associações com o movimento moderno e as relações entre as duas edificações.

Logo, o trabalho a seguir está dividido em exame da Catedral Metropolitana de Natal, exame da Capela Ecumênica do Campus da UFRN e considerações finais.

2.Catedral Metropolitana de Natal (1988)

Para a escolha do projeto da Catedral Metropolitana de Natal foram apresentados diversos projetos, porém estes não apresentavam características condizentes com o contexto histórico e com as necessidades da população da época. O projeto inicial, o qual foi iniciada a construção, comportava um pequeno número de pessoas, por isso a necessidade de um projeto com maior capacidade. Além disso, esse projeto seguia os princípios do estilo neo-românico. Ainda houve uma proposta do arquiteto João Maurício, mas ela não enquadrava a contemporaneidade com seus traços tradicionais. Então, o projeto escolhido foi o do arquiteto Marconi Grevi (ver figura 1), que foi apresentado e aprovado por representantes políticos, acadêmicos e religiosos da época, em 1972.

A construção da Catedral iniciou-se em 1974, concluída em 1988 e sua inauguração 1991 com a presença do Papa João Paulo II.

Figura 1 - Catedral Metropolitana de Natal

FONTE: http://janeladaminharua.blogspot.com/2009_05_01_archive.html

A seguir serão expostas características da obra que permitem a leitura aprofundada com o enfoque no Movimento Moderno. Obviamente poderiam ser elencados outros elementos projetuais para análise, caso a temática de inserção do trabalho fosse outra ou mesmo o olhar dos autores.

2.1.Impacto da obra arquitetônica

Segundo Marconi Grevi, não houve grande polêmica quanto ao edifício, já que o projeto do mesmo havia sido apresentado publicamente a toda sociedade por meio da imprensa. Sendo assim, bem recebido e aceito. Posteriormente, tornaria-se um símbolo de

modernidade, relacionando a imagem da catedral à imagem da cidade de Natal como cidade moderna.

2.2. Forma

O arquiteto Grevi apresenta um grande apreço por formas geométricas puras e suas associações (ver figura 2), conforme exposto em entrevista, por isso partiu de uma planta que apresentasse uma dessas formas, nesse caso o trapézio. E também da utilização da inclinação nessas formas.

Figura 2 - Evolução da forma
FONTE: Própria, 2011.

Assim, o arquiteto uniu a forma trapezoidal e a inclinação. A parede posterior e a cobertura inclinam-se a fim de convergir no ponto de encontro mais elevado da Catedral.

2.3. Organização do espaço na planta e no volume

2.3.1. Planta Baixa

No interior da edificação, a intenção foi de constituir um único vão, a fim de compreender o maior número de pessoas e possibilitar maior visibilidade. Assim, o arquiteto dispensou o conceito usual de nave central (ver figura 3), desvinculando essa edificação às igrejas tradicionais de templo católico. Para tanto, utilizou a forma trapezoidal, a qual não possui qualquer conotação simbólica no universo católico.

Figura 3 - Planta Baixa da Nave.
FONTE: GREVI, 2011.

Enquanto o subsolo (ver figura 4) foi compartimentado para os diversos órgãos e setores da Arquidiocese.

Figura 4 - Planta Baixa do Subsolo.
FONTE: GREVI, 2011.

Previu três entradas na fachada frontal, duas laterais e duas posteriores (ver figuras 5 e 6). Todas elas apresentam as mesmas dimensões, permitindo liberdade de escolha na circulação e não impondo uma hierarquia aos fiéis. E a disposição destas não sugere um fluxo interno em forma de cruz como nos templos católicos tradicionais, e sim um fluxo prioritariamente retilíneo a partir da entrada principal. Além disso, essa disposição não agrega uma simbologia religiosa, já que não sugere a cruz na sua circulação interna.

Figura 5 - Entrada Lateral
FONTE: Própria, 2011.

Figura 6 - Entrada Principal
FONTE: Própria, 2011.

A opção por três portas na entrada principal (ver figuras 7 e 8) se deu para facilitar a saída no fim das cerimônias religiosas, de acordo com o discurso do arquiteto.

Figura 7 - Entradas da fachada frontal
FONTE: Própria, 2011.

Figura 8 - Fachada Frontal
FONTE: GREVI, 2011.

2.3.2. Implantação

O terreno era posse da Igreja Católica, no qual existia uma pequena igreja, posteriormente uma praça e só então a Catedral. Ocupa todo o quarteirão (ver figura 01) e a edificação encontra-se no centro do lote. "Catedral representará 30% da área total do terreno ficando o restante para urbanização: jardins, lagos, fontes luminosas e acessos." (CADERNOS DO RIO GRANDE DO NORTE, 1972). Posteriormente, as áreas no entorno da edificação transformaram-se em estacionamento e foram gradeadas, pela localização em um centro comercial de intenso fluxo.

As três entradas principais dispõem-se voltadas para a Avenida Deodoro, já que esta avenida sempre foi um eixo importante de mobilidade para a cidade.

Figura 9 - Planta de Cobertura.
FONTE: GREVI, 2011.

2.3.3. Volume

Como a concepção partiu de uma planta em forma de trapézio e do apelo pela utilização da inclinação, o volume surgiu da associação desses dois conceitos, gerando um volume inusitado de forte apelo visual.

O volume pode ser compreendido como prisma trapezoidal, subtraído de um $\frac{1}{4}$ de cilindro em uma extremidade e de um triângulo na outra extremidade. Essa subtração gera as duas inclinações em lados opostos que convergem (ver figura 10).

Figura 10 - Corte Longitudinal - expõe as duas inclinações.
FONTE: GREVI, 2011.

No interior, este volume provoca a sensação de ser levado a um plano superior, já que logo na entrada tem-se um pé-direito menor (próximo a escala humana) que vai ascendendo até criar uma escala na qual o homem é inferiorizado em relação ao edifício (ver figura 11). Essa inferiorização é para trazer aspecto humilde aos fiéis e o infinito que implica a Deus.” A Catedral é formada por um conjunto de linhas que elevam o homem a Deus.”(CADERNOS DO RIO GRANDE DO NORTE, 1972)

Figura 11 - Ênfase na inclinação - visão interna.
FONTE: Própria, 2011.

Na cruz, o arquiteto também se apropria das formas geométricas puras e suas associações, concebendo uma cruz nada convencional. Ela surge da composição de três de cruces(ver figura12).

Figura 12 - Cruz - Composição de retângulos.
FONTE: Própria, 2011.

2.4.Sistema Estrutural

O sistema estrutural escolhido foi o concreto armado para os pilares e vigas. Enquanto a cobertura é de concreto protendido, tendo um vão de 60m. Esse sistema estrutural permitia a plasticidade desejada, além de ser um material popularizado, não necessitando de treinamento prévio, nem mão-de-obra especializada.

Cobertura composta por 10 vigas de concreto protendido no sistema Freyssinet com inércia variável, apoiadas com vãos variáveis entre 50m e 60m. Estas apóiam-se por meio de articulações de neoprene em pilares de concreto armado. Laje pré-moldada e aparente, e as fundações em tubulões em céu aberto (ver figura13).

Figura 13 – Vigas de concreto protendido
FONTE: Própria, 2011.

2.5. Transparência x Opacidade

Na proposta de Grevi, a fachada posterior era um grande painel em vitral, formando o desenho do nascer do sol, como uma espécie de mosaico. As várias peças contemplariam todas as cores, desde o branco até o azul escuro. Porém não foi viável a sua realização, pois essas peças teriam que ser produzidas na Bélgica, por falta de recursos financeiros.

Figura 14 - Vitrais atualmente pintados.
FONTE: Própria, 2011.

Figura 15 - Fachada Posterior
FONTE: GREVI, 2011.

Com a inviabilidade econômica da proposta do painel, foram confeccionados vitrais simples nos tons de azul e verde na mesma fachada posterior, remetendo aos vitrais de igrejas tradicionais (ver figuras 14 e 15). Esse elemento traz para o interior a luz natural indireta. Enquanto as outras fachadas são cegas, tendo somente alguns rasgos nas alvenarias, que permitem os feixes de luz no interior. Esses rasgos externamente não expostos à radiação direta possuem uma proteção, de forma que somente os raios oblíquos à parede possam penetrar no interior.

Figura 14 - Rasgos - vista externa
FONTE: Própria, 2011.

Figura 15 - Rasgos - vista interna
FONTE: Própria, 2011.

A utilização dos vitrais e os rasgos nas alvenarias contrastam com a grandiosidade do volume (ver figuras 16 e 17). Esses elementos trazem iluminação natural ao interior, mas ainda assim mantém um nível de luminosidade baixo, o que configura um ambiente com maior opacidade. Isso decore da função, da necessidade de concentração e espiritualidade.

2.6. Materiais de revestimento

Os materiais utilizados para fechamento foram alvenaria de tijolo cerâmico aparente no subsolo e revestido e pintado no térreo. E como revestimento pastilha cerâmica na fachada frontal e piso em pedra no interior (ver figura 18). A escolha desses materiais partiu da premissa de conceber uma catedral simples, sem grande ostentação, “dando uma simplicidade adequada aos nossos dias, concorrendo para isso com a redução do valor total da obra.” (CADERNOS DO RIO GRANDE DO NORTE, 1972)

Figura 16 - Revestimento em pedra no piso.
FONTE: Própria, 2011.

2.7. Elementos e Modernidade

Os elementos descritos acima exemplificam a conceituação da Catedral Metropolitana de Natal como moderna. A forma, apesar do seu volume impactante, é simples e limpa, condizente com o ensaio Ornamento e Crime, de Adolf Loos, que pregava a rejeição ao supérfluo e superficial.

“Como o ornamento não está mais relacionado organicamente com a nossa cultura, ele não é mais também a expressão da nossa cultura. O ornamento que é criado hoje, não tem nenhuma relação conosco, não tem de modo nenhum uma relação humana, nenhuma relação com a ordem mundial. Não é suscetível ao desenvolvimento.” (LOOS, 1908).

Totalmente despida de ornamento, o que não se espera em uma igreja tradicional de templo católico, que geralmente apresenta adornos de anjos, santos, pinturas e cornijas, por exemplo, ela expõe a sua estrutura, utiliza poucas cores e materiais no seu estado bruto.

Além disso, a forma associou-se a função. A concepção da planta baixa em formato de trapézio trouxe um ambiente amplo, que permite boa visibilidade, maior número de espectadores e também maior participação destes.

E ainda a utilização do concreto como principal material permitiu a viabilidade executiva, devido à abundância de mão-de-obra, a economia de recursos naturais, a garantia da diversidade de criação de formas e o próprio custo do material.

3.Capela Ecumênica do Campus da UFRN(1974)

O projeto da Capela Ecumênica do Campus Central da UFRN foi resultado de um concurso fechado, instituído pela UFRN, tendo sido convidados os arquitetos Ubirajara Galvão, João Maurício Fernandes de Miranda e Alcir Meira. Sendo João Maurício o ganhador do concurso. Sua construção iniciou-se em 1973 e inaugurada em 1974 (ver figura 19).

Figura 17 - Capela Ecumênica do Campus Central de Natal
FONTE: Própria, 2011.

3.1.Impacto da obra arquitetônica

A Capela foi a primeira edificação construída no Campus da UFRN, então ela simboliza o marco do início da instituição de ensino superior. Uma espécie de demarcação do território.

3.2.Forma

A forma piramidal surgiu a partir de estudos de acústicas que mostravam a eficiência desta quanto ao efeito sonoro, de acordo com Marizo Pereira (2008).Esses estudos também determinaram a inclinação das faces das paredes que contornam o volume e a dimensão dos quatro triângulos que o definem.Outra consequência deste estudo foi o uso de colunas inclinadas, seguindo as faces do volume. Essas colunas, que convergem no ponto mais elevado, foram deslocadas em relação ao centro geométrico do volume, e assim concebendo ao altar uma região de melhor propagação do som.

3.3.Organização do espaço na planta e no volume

3.3.1. Planta Baixa

Como o volume é piramidal, necessita de definição de qual tipo de base optar. Logo, com os estudos de acústica, o arquiteto, na leitura de Marizo Pereira (2008), escolheu o uso de

paredes inclinadas, o que gerou uma base trapezoidal (ver figura 20), definindo assim a forma da planta baixa.

Figura 18 - Planta Baixa
FONTE:Pereira, 2008.

Foram previstas duas entradas, uma na entrada principal e outra na fachada posterior (ver figuras 21 e 22). Essa disposição limita a entrada e também determina um único percurso, fazendo com que haja poucas possibilidades de circulação, já que o percurso entrada-altar é bem definido.

Figura 19 - Entrada Posterior
FONTE: Própria, 2011.

Figura 20 - Entrada Principal
FONTE: Própria, 2011.

Além disso, João Maurício previu a participação indireta dos fieis. Para isso, concebeu uma área externa e elevada em relação à nave, na qual criou-se um espaço de circulação e plateia (ver figuras 23a e 23b). Segundo o autor do projeto, esta decisão projetual faz uma alusão aos alpendres das casas coloniais e atribui uma idéia de liberdade ao espaço ecumênica, já que detém várias formas de participação.

Figuras 21a e 23b - Espaço de circulação e participação indireta
FONTE: Própria, 2011.

3.3.2. Implantação

A capela foi uma das primeiras edificações do Campus Central da UFRN, tendo assim a disponibilidade de escolha do terreno para sua construção. Então, o terreno selecionado foi o mais elevado do Campus, para assim conferir visibilidade e notoriedade à Capela.

Apesar de a Capela localizar-se em um terreno plano, o autor do projeto decidiu pela implantação semi-enterrada, para assim possibilitar o espaço de circulação externo que garante permeabilidade visual às cerimônias.

3.3.3. Volume

Como explanado anteriormente, a Capela detém um volume piramidal, o que define as quatro águas da cobertura. Segundo Marizo Pereira, João Maurício afirma que “a forma piramidal da Capela resultou da analogia com a coberta da casa grande colonial de quatro águas.” (2008, p.68).

Além disso, a cobertura apresenta grandes beiras que estão associados ao conforto térmico e adequação ao clima, já que eles permitem uma área sombreada em algumas horas do dia e garantem a menor incidência de radiação solar direta em outros momentos.

No interior da Capela é perceptível a proximidade entre a escala humana e a escala do edifício, tornando o ambiente acolhedor e intimista. Outro fator que proporciona essa sensação é a função da Capela que determina a sua pequena dimensão (ver figura 24).

Figura 22 - Interior da capela - relação homem e edifício.
FONTE: Própria, 2011

A cruz compõe o volume como um ponto de foco de atenção, atraindo o olhar do transeunte e marcando a entrada da edificação. Além disso, é deslocada e com elevação superior em relação ao edifício, indicando a função deste pela associação simbólica desse elemento (ver figura 25).

Figura 23 - Corte Transversal.
FONTE: Pereira, 2008.

3.4.Sistema Estrutural

Para atender a plástica idealizada, João Maurício optou pelo uso do concreto armado (ver figura 26). E também aparente para conferir simplicidade e clareza. Essa condicionante projetual é associada à geometria e a outros modelos: “a presença do concreto armado, a exploração plástica da estrutura e a forte geometrização da forma podem ser considerados elementos tomados de modelos anteriores (Escola Carioca, Brutalismo Corbusieriano)” (PEREIRA, 2008)

Figura 24 - Vigas de concreto aparente e laje pré-moldada pintada
FONTE: Própria, 2011.

3.5. Transparência x Opacidade

Para permitir visibilidade visual, João Maurício optou por vitrais com partes fixas e móveis em três das quatro faces da nave (ver figura 27). Esses vitrais remetem às catedrais góticas pela utilização das cores azul, rosa, amarelo e verde.

Figura 25 - Cores dos vitrais
FONTE: Própria, 2011.

Além disso, a cobertura e as faces da nave não se encontram, criando assim aberturas, que proporcionam a entrada indireta de luz natural (ver figura 28).

Figura 26 - Aberturas superiores
FONTE: Própria, 2011.

Esses aspectos geram maior grau de transparência do que opacidade, já que a edificação apresenta maior quantidade de elementos vazados/permeáveis do que cheios (ver imagem 29).

Figura 27 - Vista Lateral
FONTE: Própria, 2011.

3.6. Materiais de revestimento

Mesmo nos revestimentos, os materiais são utilizados na sua forma mais pura. No piso interior utilizaram-se lajotas de concreto (ver figura 30). Já a laje pré-moldada recebeu o mesmo acabamento da cobertura exterior. Aparentemente, a laje recebeu um tratamento contra à ação de intempéries, já que é perceptível uma espécie de textura. E posteriormente uma pintura branca.

Figura 28 - Piso interno.
FONTE: Própria, 2011.

Nas três das quatro faces do volume, o fechamento é realizado pela associação dos vitrais ao muro de arrimo (ver figura 31 e 32). Este permite a solução semi-enterrada, e o arquiteto optou por não revestir essa solução técnica, deixando visível o material.

Figura 29 - Parede de fechamento.
FONTE: Própria, 2011.

Figura 30 - Brita - Muro de Arrimo
FONTE: Própria, 2011.

Já as paredes de fechamento nas quais não há vitrais, o revestimento foi o uso irregular de reboco, criando a idéia de parede em adobe (ver figura 33).

Figura 31 - Paredes de fechamento.
FONTE: Própria. 2011.

3.7 Elementos e Modernidade

Assim como a Catedral, os elementos projetuais acima descritos facilitam a leitura da Capela Ecumênica do Campus da UFRN como uma obra arquitetônica moderna.

Na Capela é fortemente presente a coerência entre forma e a estrutura, a pureza dos materiais e dos elementos que dão corpo e sustentação à edificação, e a busca pelo máximo efeito plástico com a máxima economia de recursos.

Esses elementos supracitados são a expressão da maximização do simples, de forma a potencializar elementos desprovidos de ornamentação, e equalizar as relações entre as diversas decisões projetuais. E ainda associar esses elementos à outros aspectos como implantação e materiais de revestimento, buscando a mesma ênfase.

4. Considerações Finais

A Catedral e a Capela, apesar de levarem a percepções visuais tão distintas, demonstraram, a partir da análise acima, mais semelhanças do que o esperado previamente.

Essa percepção visual está estritamente relacionada com a função das duas edificações. Obviamente a função primordial é religiosa, porém com focos diferentes. A Catedral tem como função atender a todos os fiéis da região metropolitana de Natal, enquanto a Capela Ecumênica à instituição de ensino superior UFRN. Essa diferença induz, também, a monumentalidade da Catedral em relação à Capela, já que na sua origem funcional primordial possuem capacidades desproporcionais entre si.

Além disso, a monumentalidade da Catedral provoca, em seu interior, a maior sensação de transcendentalidade, a partir da relação inversamente proporcional entre edifício e homem.

Enquanto na Capela há uma maior sensação de aconchego, a concepção de um ambiente mais intimista, já que essa relação é mais diretamente proporcional.

As duas edificações religiosas apresentam planta baixa trapezoidal, sistema estrutural baseado no concreto armado, localização de destaque, volumes sem qualquer referência ao simbolismo religioso, relação forte entre forma e estrutura, a verdade dos materiais, a maximização dos recursos utilizados e poucos revestimentos.

Essas diversas semelhanças demonstram o forte caráter do Movimento Moderno delas. A importância das suas características para a concepção desses arquitetos potiguares. Evidencia a inserção deles nesse movimento, e assim a sua exposição nas obras arquitetônicas.

5. Referências Bibliográficas

CADERNOS DO RIO GRANDE DO NORTE. Ano I. Natal, Outubro/Novembro, 1972.

LOOS, Adolf. **Ornamento e Delito.** 1908.

PEREIRA, Marizo. **Análise da Concepção Arquitetural à luz da Arquiteturologia:** um estudo da produção de edifícios de uso não-residencial do arquiteto João Maurício Fernandes de Miranda, entre 1961 e 1981. Natal, 2008.

PEREIRA, Marizo; NOBRE, Paulo. **Recife e Rio de Janeiro:** influências na produção da Arquitetura Moderna em Natal. Salvador, 2008.

TRIGUEIRO, Edja; CAPPI, Fernanda; NASCIMENTO, Maíra. **Modernismo potiguar:** vida, reprodução e quase morte. João Pessoa, 2010.